

ONA TILI DARSLARIDA INKLYUZIV TA'LIM

Baxodirova Dildora¹, Nurimova Diyora²

¹Profi university Navoiy filiali, O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi;

²Profi university Navoiy filiali o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18029340>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim va uning o'rni, ona tili darslarida inklyuziv ta'limni tashkil etish va darslar qay tarzda olib borilsa, maqsadga erishish mumkin ekanligi bayon qilingan. Uning ilmiy va nazariy asoslari haqida mulohazalar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** Inklyuziv, dars, ta'lim, qobiliyat, tarbiya.*

***Abstract.** This article describes inclusive education and its role, the organization of inclusive education in native language lessons, and how lessons can be conducted to achieve the goal. Comments are made on its scientific and theoretical foundations.*

***Keywords:** Inclusive, lesson, education, ability, upbringing.*

Hozirgi jadal sur'atlarda rivojlanib borayotgan davrda inklyuziv ta'limga alohida e'tibor qaratilgan. Inklyuziv ta'lim bu - nuqsoni bor bolalarni sog'lom bolalar bilan birga o'qitish. Deylik bola ruhan aqli yetuk lekin uni ko'zish qobilyati cheklangan va u inklyuziv tarzda ta'lim oladi. Bundan ko'zlangan maqsad jamiyatda uzlib qolmasligi, aksincha uni hayotda o'rnini topishda ko'mak berish.

Inklyuziv ta'lim faoliyati dasturi ehtiyojlar ta'limi butunjahon konferensiyasida qabul qilindi. Konferensiyasi UNESCO hamkorligida Ispaniyada 1994-yil 7-10 iyunda o'tkazildi.[1]

Unga ko'ra "Inklyuziv ta'lim bu maxsus yordamga muhtoj bolalar va yoshlar uchun individuallashgan va sharoitga qarab o'zgaruvchan, g'amxo'rlik bilan yondasha oladigan ta'lim tizimidir" deya ta'kidlangan.

1.Ona tili darslarida inklyuziv ta'lim har bir bolaning o'z ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda darsni tashkillashtirishga qaratilgan yondashuv. Ona tili darslarini o'rganishda o'qituvchilarning ehtiyojlari har qil bo'lishi mumkin. Masalan:

- Eshitish qobilyati cheklangan o'quvchilarga imo-ishoralar orqali yoki texnologiyalardan foydalangan holda uni ko'rsatib berish mumkin. (Daktil alifbosi - eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun o'qishda va yozishda qo'llaniladigan yordamchi nutq turi);

-Nutqida nuqsoni bor o'quvchilar uchun maxsus dasturlar yaratish yoki ularni yozib berish orqali ham qabul qilish mumkin;

-Harakat imkoniyati cheklangan o'quvchilarga nafaqat eshittirib, balki ko'rsatma materiallar orqali ham tushuntirish mumkin;

-Ko'zi ojiz bolalar uchun esa Brayl sistemasi yoki Brayl shrifti asqotadi. (Brayl sistemasi – ko'zi ojiz bolalar o'qishi va yozishi uchun mo'ljallangan relyef - nuqtali shriftdagi alifbo. Brayl shrifti – bo'rtma nuqtalardan iborat shrift. Ko'zi ojizlarning o'qishi va yozishi uchun mo'ljallangan. L. Brayl yaratilgan bo'lib, ixtirochi lotin alifbosidagi harflar tartibini qabul qilgan. Brayl shriftdagi ilk kitob 1837- yil Fransiyada chop etilgan.)

Inklyuziv ta'limda o'quvchining imkoniyatlariga qarab vazifa berish bu juda muhim. Sog'lom bolalar va nuqsoni bor bolalarga tenglikda vazifa berish bu inklyuziv ta'limda katta xatolik. Har bir o'quvchining o'z imkoniyatlari o'qish uslubi va tezligiga qarab vazifa berish

kerak. Ba'zi o'quvchilarga ko'proq, ba'zilariga esa kamroq vazifa berish bilan ularni qullab quvvatlash mumkin va maqsadga yetish osonroq bo'ladi.

Inklyuziv ta'limda texnologiyalar katta ahamiyatga ega. Texnologiyalar nuqsoni bor bolalarga yangi imkoniyatlar demakdir. Masalan: Eshitish qobiliyatida nuqsoni bor bola audio formatdagi darslarni matnga aylantirib undan bemalol foydalanishi mumkin. Bu bilan cheklanibgina qolmay balki nuqsoni bor bolalar darslarni bemalol onlayn tarzda olib borishi mumkin bu nuqsoni bor bolalarga yaxshi imkoniyat.

Ona tili darslarida inklyuziv ta'lim olish faqat o'z millatidan kelib chiqib emas balki inklyuziv ta'lim oluvchi o'quvchining tili va madaniyati ham hurmat qilgan holda yondashish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Inklyuziv ta'limda ota-onalar bolalarining xohishi, holati, ehtiyojlariga mos keluvchi ta'lim shaklini tanlash bo'yicha maslahatlar olish huquqiga egadirlar. Inklyuziv ta'limda ota-onalar bevosita ishtirok etishlari mumkin, faqat inklyuziv ta'lim oladigan bola ota-onasini ko'magiga muhtoj bo'lsagina.

Albatta, ona tili darslarini inklyuziv tarzda o'rganishda psixologik qo'llab-quvvatlash bu birinchi o'rinda turadi. Bunda inklyuziv ta'lim olayotgan bolaning ta'lim ishtirokchilari bu oila(ota-onasi, aka, uka, opa, singlisi, qarindoshlari), mahalla, maktab jamoasi (o'qituvchilar va rahbarlar), sinfdoshlari (do'stlari), xalq ta'limi tizimi, sog'liqni saqlash tizimi (shifokorlar, hamshiralar) va hokazo. Albatta, atrofidadagilar o'quvchini psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlab turishsa, darslarni o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelmaydi. O'zini erkin va xavfsiz his qilish bu inklyuziv ta'lim olayotgan o'quvchiga ichki xotirjamlik beradi va ona tilini darslarini tez va puxta o'rganadi. Lekin bir narsani inobatga olishimiz kerak albatta inklyuziv ta'lim oladigan o'quvchiga ojiz insondek muomalada bo'lishimiz uning psixologiyasiga albatta ta'sir ko'rsatadi. Deylik o'quvchi eshitish qobiliyati sust bo'lsa, o'qituvchi faqat uni yoniga borib gapirishi emas, undan uzoqlashmagan holatda atrofida gapirsa va buni o'ziga sezdirmasa bu eng to'g'ri yo'l. O'quvchiga xuddiki ojiz insonlardek muomala qilish bu uni yanada cho'ktirish va darsga bo'lgan qiziqishini so'ndirish.

Inklyuziv ta'limda o'quvchini baholash ham vazifa berish juda muhim. Har bir o'quvchini o'z qobiliyatlari va imkoniyatlariga qarab baholash kerak. Hamma o'quvchilarni bir xilda baholash emas, ayrim o'quvchilarni (nuqsoni bor) yozma test, og'zaki savol javob, ko'rgazmali tarzda baholash orqali ularda teng huquqlilikni amalga oshirish mumkin. Agar o'qituvchi o'quvchini to'g'ri baholay olsa, o'quvchi o'z-o'zidan darsga qiziqib keyingi darslarni kuta boshlaydi. Aksincha o'qituvchi sog'lom bolalar va nuqsoni bor bolalarni bir xilda baholasa, o'quvchida o'ziga bo'lgan ishonch tobora sustlashib borishi mubolag'adan holi emas.

Inklyuziv ta'limda ona tili darslarini o'rganishda hamkorlik qilish orqali ya'ni jamoa bilan ishlash, guruhli tarzda darslarni olib borish inklyuziv ta'lim olayotgan o'quvchini boshqa sog'lom o'quvchilar bilan tenglik huquqini va hurmatini kuchaytiradi. Shu bilan cheklanibgina qolmay hamkorlikda ishlash orqali do'stona munosabat muhiti yaratiladi. Guruhdagi sog'lom bolalar inklyuziv ta'lim olayotgan o'quvchini har xil vaziyatlardan ximoya qila boshlaydi. Unga dars tayyorlashida, mavzuni puxta o'zlashtirishda, fikrini uyalmasdan ifoda etishda yordam beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, har bir imkoniyati cheklangan bola o'z haq-huquqlaridan foydalangan holda bemalol inklyuziv ta'lim olishi, yakka tartibda emas, balki jamiyatdan uzilmagan holda, jamoa bilan guruh bilan birgalikda o'z imkoniyatlari, salohiyati bilan va o'z qobiliyatlari bilan bemalol ta'lim olsa bo'ladi. Inklyuziv ta'lim nafaqat imkoniyati

cheklangan bolalarga, balki sog‘lom bolalarga ham ancha ta’sir o‘tkazadi. Ularda shukronalik hissini uyg‘otadi. Bu bilan biz aniq maqsadlarimizga yetishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOT

1. I.Madatov. Inklyuziv ta’lim. –Toshkent. 2004. 7-b.